

Wild in Not – der Weidmann hilft!

Die schweren Schneefälle brachten unser Wild in arge Not. Und da hat sich im ganzen Land herum wiederum erwiesen, daß des Wildes zuverlässigster Freund der Weidmann ist: Jäger nahmen unsägliche Mühen auf sich, um Hirschen und Rehen Wechsel zwischen Einständen und Asungsplätzen zu öffnen, und sie trugen meist auch die Kosten des Futters, das sie den Tieren auslegten. Herbert Maeder hat im Auftrag der WOCHE Jäger im Prätigau auf ihrem mühsamen und gefährlichen Hegegang durch das wilde Schraubachtobel begleitet – einfache Bündner Patentjäger also, die man so leichtthin verleumdet, sie seien üble Profitschießer. Weidmänner sind es – wahre Freunde des Wildes!

Auf dem Weg nach Schuders treffen die Jäger aus Schiers die ersten Tiere an (Bild oben): Hirschkühe mit Kälbern, die alle noch kräftig sind und durch den schweren, pappigen Föhnschnee vor den Menschen aus dem offenen Gelände waldwärts fliehen. – In Schuders verbringen die Jäger die Nacht, um anderntags im tiefen Schraubachtobel, das sich von der Drusenfluh gegen Schiers zu zieht, dem notleidenden Wild zu helfen. Es wäre selbst im Sommer ein mühevoller Gang; bei tief verschneiten Hängen ist er gefährlich; doch nimmt ein Weidmann um des Wildes willen Gefahren, Mühsal und – Bild unten – selbst nasse Füße in Kauf.

Mit Heusäcken auf dem Rücken folgen die Heger der Tobelsohle und legen an geschützten Stellen Futter aus. Hirsche nehmen dieses Heu nur in schlimmster Not an, Rehe, denen der tiefe Schnee viel ärger zusetzt, gelangen oft gar nicht daran heran. Der Schnee ist pappig und schwer; Jäger Ernst Scheiwiller muß es erfahren (unten).

Mühsam kämpft sich ein prächtiger 'Hürmi' (Hirschstier) durch den hohen Schnee. Er ist seit Tagen im Schraubachtobel eingeschlossen. Vor den Schneemassen ist er zum Bach hinunter geflüchtet, ihrretwegen kann er nun die steilen Hänge nicht wieder erklimmen. Derart isolierte Tiere sind besonders gefährdet, da es eines Rudels bedürfte, um

Wechsel in den tiefen Schnee zu treten. Die Jäger möchten daher den Stier tobelaus treiben, er ist aber tobelein geflüchtet. Zwei Mann umgehen ihn hoch oben am Hang. Nach einer Viertelstunde erscheint, von ihnen getrieben, der kräftige Achtender in der Enge unter uns (Bild unten). Schnaubend strebt er tobelauswärts.

Manchmal kommt die Hilfe der Jäger zu spät: Jöri (Georg) Sutter und Hitsch (Christian) Luzi stehen auf dem Schauplatz einer Tiertragödie. Ein Schneerutsch hat hier zwei Rehe verschüttet. Füchse haben sich durch den festgepreßten Schnee einen Zugang zu ihnen gescharrt. In zwei bis drei Meter Tiefe

stecken sauber abgenagte Knochen, es hat Blut im Schnee, und Haarbüschel liegen herum. — Bild rechts: Und hier liegt das Opfer eines Wilddiebes. Nicht Schnee oder Kälte, sondern ein Halsschuß hat den Rehbock niedergestreckt. Ein gewissenloser Frevler hat den Schuß getan und war zu faul,

Bildbericht von Herbert Maeder dem todwund ins Tobel geflüchteten Tier zu folgen. Er ließ es in Qualen verenden und unten im Tobel verludern, Es ist sein Glück, daß die Jäger, die jetzt, am Schluß ihres Hegeganges, vor dem gefrevelten Rehbock stehen, nicht auch ihn vor sich haben...

